

Comparação de desempenho da prótese de quadril fabricadas nos materiais ASTM F75, F136 e F138

Caique Movio Pereira de Souza
Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica
Instituto Federal de São Paulo
São Paulo, Brasil
ORCID: 0000-0002-3471-1036

Wilson Carlos da Silva Junior
Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica
Instituto Federal de São Paulo
São Paulo, Brasil
ORCID: 0000-0001-8128-281X

Renato Chaves Souza
Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica
Instituto Federal de São Paulo
São Paulo, Brasil
ORCID: 0000-0002-8804-2752

Raul Gaspari Santos
Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica
Instituto Federal de São Paulo
São Paulo, Brasil
ORCID: 0000-0001-7106-3752

Resumo: Com base nos dados divulgados em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Brasil tem 45.600.000 milhões de pessoas com necessidade especiais, sendo que aproximadamente 3.200.000 com problemas de locomoção. A ANVISA realizou mudanças na sua regulamentação fixando novos valores para os ensaios de fadiga, aumentando, o número de ciclos que as próteses devem suportar sem a apresentação de falhas. Até o ano de 2013, o número de ciclos aplicados aos ensaios de fadiga era de 5 milhões de ciclos e com a nova regulamentação passou a ser de 10 milhões de ciclos. A norma utilizada é a ABNT NBR 7206-6:2013, com isto todas as próteses que estão sendo comercializadas deverão ser testadas nos novos parâmetros. Neste artigo terá como objetivo realizar estudos de comparação do desempenho das próteses dos materiais ASTM F136 com revestimento de hidroxiapatita, ASTM F138 e ASTM F75 no ensaio de fadiga, as próteses foram fixadas em um suporte, com cimento cirúrgico e mergulhadas em solução fisiológica para imitar o líquido sinovial com temperatura de $37 \pm 1^\circ\text{C}$, foi realizado uma aplicação de uma carga de 5340N, as próteses foram submetidas à 10.000.000 de ciclos de forma cíclica com valores variados entre 0,25 e – 2,25 KN, para as próteses fabricadas com a liga ASTM F75 e ASTM F138, e 0,3 KN a 3,0 KN para as recobertas com hidroxiapatita conforme solicitados pela norma. As próteses suportam os 10.000.000 de ciclos e não apresentaram trincas, não sofrendo deformações plásticas, as próteses do material ASTM F138 e ASTM F75 foi realizado estudos mais profundos com usos de extensômetros de modo a detectar o tipo de deformação sofrida e localizando o ponto de máxima deformação, a deformação elástica ocorrido com a aplicação da carga no ensaio de fadiga resultando na variação de tensão no sistema de aquisição de dados de extensometria.

Palavras-chaves: Prótese, Fadiga, Extensometria, Deformação.

Abstract: Based on data released in 2010 by the Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE, Brazil has 45.6 billion people with special specials, of which 3,200,000 have mobility problems. ANVISA promoted the change of new values for fatigue tests, increasing, as well as the number of prosthesis cycles supported without a failure presentation. By the year 2013, the number of cycles for fatigue testing was 5 million cycles and a new wave of 10 million cycles. The standard used in ABNT NBR 7206-6: 2013, with all its own applications, should be tested on the new parameters. In this paper, comparative studies of ASTM F136 hydroxyapatite coated, ASTM F138 and ASTM F75 materials did not have any physiological test file, they were applied on a support, surgical treatment and physiological solutions to mimic. The synovial fluid with a temperature of $37 \pm 1^\circ\text{C}$ was applied in an application of a load of 5340N, as the samples were cyclically cycled 10,000,000 with values ranging from 0,25 to - 2,25 KN, for as prostheses manufactured with an ASTM F75 and ASTM F138 alloy, and 0.3 KN to 3.0 KN for hydroxyapatite coated as required by the standard.

Cracked support troops, not suffering from plastic deformation, ASTM F138 and ASTM F75 were fully implemented in order to use the strain gauges to detect the type of activity suffered and locate the point. demax deformation, adetailedlytrased with load application was not a fatigue test on strain variation in the extensometry data acquisition system.

Keywords: Prosthesis, Fatigue, Strain gauge, Strain.

I. INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento de novos biomateriais e de técnicas cirúrgicas avançadas, a recuperação ou substituição de membros do corpo humano apresentando disfunções, melhoram a qualidade de vida de milhões de pessoas. Com base nos dados do Sistema Único de Saúde – SUS, entre os anos de 2008 e 2017 houve um aumento de 24,2% no número de intervenções cirúrgicas como a artroplastia total de quadril.

As alterações de marcha é um problema frequente à medida que envelhecemos [1]. Embora andar seja um movimento inconsciente e quase automático, é altamente complexo, pois exige a perfeita harmonia do corpo internamente contrapondo as forças externas que estão em ação constante sobre nossas articulações [2].

Durante a marcha as forças agindo nas articulações podem variar de zero até sete vezes o peso corporal [3]. As áreas de contato também variam em maneiras complexas e tipicamente elas são da ordem de vários centímetros quadrados [4]. Estimasse que o pico de estresse por contato no quadril pode atingir 20 Mpa durante subida de um degrau [5].

As principais causas de falhas de um biomaterial metálico ortopédico, como os utilizados nas próteses de quadril, estão comumente relacionados ao não atendimento às propriedades necessárias para seu bom desempenho, os quais incluem: fratura por fadiga, o carregamento cíclico provocado pela movimentação do indivíduo, que pode resultar na fratura por fadiga levando a soltura do implante [6].

O uso de próteses de quadril fabricadas de ASTM F75, uma liga a base de Cromo, Cobalto e Molibdênio, têm sido usadas há mais de 50 anos, devido às suas propriedades superiores de resistência ao desgaste e à corrosão [7, 8].

Entre os aços austeníticos a liga ASTM F138 é o material de maior utilização até os dias de hoje [9]. Esta liga é feita à base de Cromo, Níquel e Molibdênio. Este material apresenta baixa resistência mecânica, quando na condição recozido,

quando exposto a determinados fluidos corporais estes são susceptíveis à corrosão.

Justifica-se o uso da liga F138 pela combinação de algumas propriedades como boa aceitação do organismo, boa usinabilidade, alta resistência mecânica e baixo custo em comparação as ligas ASTM F136 e ASTM F75.

A utilização da liga F136, tendo titânio, alumínio e vanádio se dá pelo fato de ser considerado biocompatível ao corpo humano, e com baixa densidade, excelente resistência mecânica, sendo ótima opção para prótese e órtese. Dependendo da aplicação do implante existe a necessidade de diferentes acabamentos da superfície para um melhor desempenho e durabilidade do mesmo [10].

As próteses fabricadas em ligas de titânio, podem apresentar acabamento com e sem revestimento, normalmente de hidroxiapatita, a utilização de revestimento em implantes favorece a osseointegração, pois criam superfícies rugosas nos implantes, porém são suscetíveis a proliferação de bactérias, os implantes sem revestimento possuem superfícies lisas que dificultam a proliferação de bactérias, porém são menos favoráveis à osseointegração.

Como todo material, a liga de titânio, apresenta vantagem e desvantagem, entre elas, seu módulo de elasticidade menor em comparação com ligas de aço inoxidável e ligas de Cromo - Cobalto [11]. As ligas de titânio sofrem fadiga devido ao desgaste e atrito, o que leva a corrosão na superfície e, conseqüentemente, uma diminuição na resistência à fadiga [12]. As ligas de cobalto exibem alta resistência à corrosão e excelente resistência ao desgaste [8].

Fraturas por fadiga ocorrem devido à concentração de tensão determinados locais geométricos [13]. As tensões máximas de trações na haste e no pescoço de uma prótese de quadril são de aproximadamente 200 e 350 Mpa, respectivamente [14]. O limite de fadiga das ligas implantáveis depende de fatores como o processo de fabricação, as condições de superfície, a microestrutura e as condições de aplicação dos esforços [15].

A submissão das próteses à esforços estáticos e/ou cíclicos, com o intuito de validar as peças atualmente comercializada no mercado nacional com as normas em vigor, para a análise da resistência a fadiga, são necessárias a aplicação de $10 \cdot 10^6$ de ciclos dinâmicos.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Os ensaios de fadiga foram realizados com amostras das de próteses fabricadas com as três ligas, tendo as dimensões de 250 mm x 120 mm com espessura de 1,2 mm e 2,0 mm forjados à quente.

A figura 1 mostram modelos das próteses ensaiadas 1a a prótese fabricada de ASTM F75, na figura 1b podemos ver o modelo da prótese fabricada de ASTM F136 com o revestimento de hidroxiapatita e na figura 1c pode ser visto a prótese fabricada em ASTM F138.

Fig. 1. Próteses fabricadas de a) ASTM F75, b) ASTM F136 e c) ASTM F138.

As próteses não têm cabeça incorporada a haste, as cabeças da prótese serão escolhidas conforme a anatomia do paciente, para os ensaios de fadiga três cabeças serão colocadas para fins de simulação. As amostras foram fixadas em um suporte usinado para serem fixados na máquina de ensaio de fadiga com cimento de secagem rápida.

O sistema de fixação é mostrado na figura 2a, as amostras estarão mergulhadas em solução fisiológica que simulará o líquido sinovial como mostrado na figura 2b, o líquido sinovial é encontrado nas articulações, a composição da solução é de 0,9 NaCl e será mantida utilizando-se em um sistema de aquecimento com resistência elétrica e controle por termostato a $37 \pm 1^\circ\text{C}$.

Fig. 2. a) Suporte para alinhamento da prótese e b) prótese durante o ensaio de fadiga mergulhada em solução fisiológica.

Para a fixação da prótese no ensaio de fadiga foi construído um suporte com base de fixação metálica que foi preso no equipamento, este suporte possui um corpo de acrílico intercambiável, onde foi inserido o cimento de fixação.

Conforme a norma NBR 7206-6 a prótese deverá ser embutida atendendo o eixo de carga do centro de massa com deslocamento de 10° a 9° , para isso foi desenvolvido um suporte de ajuste, fixação e posicionamento sendo sua construção em impressão 3D e o material utilizado foi o polímero PLA (Ácido Polilático).

Após o alinhamento com suporte a prótese foi embutida com supergrau (cimento estrutural) com resistência a compressão de 50 MPa após 48 horas, com resistência de 25 MPa atendendo as especificações da norma ABNT NBR 7206-6.

No preparo para o ensaio de fadiga seguindo a norma ABNT NBR 7206, a circulação da solução por meio de uma

bomba tipo aquário que liga o suporte ao reservatório com a solução fisiológica 0,9% NaCl.

Para verificação da região onde as próteses fabricadas de ASTM F75 e ASTM F138 sofrem as maiores deformações, foram instrumentadas as próteses com extensômetros instalados em três principais direções na prótese.

Serão utilizados três conjuntos de extensômetros, mostrados nas Figuras 3, com 1 canal cada do modelo PA-06-031MF-120, que é composto por dez extensômetros permitindo aquisitar o gradiente de tensão em relação a deformação.

Fig. 3. Próteses com os extensômetros instalados nas três posições A, B e C.

Foi desenvolvido um sistema eletrônico, para a aquisição e processamento dos dados provenientes dos extensômetros, o sistema é dotado de um circuito eletrônico contendo amplificadores de modelo AD610, demultiplexador CD 4042 para leituras analógicas dos sinais provenientes dos extensômetros, Arduino AT Mega 2560, Shield ethernet para processamento e armazenamento das leituras destes sinais, este sistema pode ser visto na Figura 4.

Fig. 4. Suporte para alinhamento da prótese

A calibração para evitar erros de leituras nos extensômetros foi realizada a 0 volts e carga nula. Deste modo, a prótese foi submetida ao ensaio de fadiga com frequência de ciclo de 15 Hz a uma faixa de carga de compressão variando de 0,25 a 2,5 KN.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

No ensaio de fadiga as próteses, foram submetidas aos 10.10^6 de ciclos conforme norma NBR 7206-4, a prótese fabricada do material ASTM F75, foi submetido à $10,45.10^6$ ciclos com uma carga cíclica aplica de 0,25 a 2,5 KN, para atingir a estabilidade no ensaio de forma foram necessários aproximadamente 100 ciclos.

As deformações na prótese tipo ASTM F138 submetida à 1 milhão de ciclos permaneceu em 0,3 mm de forma

constante, como mostrado na Figura 5. O comportamento cíclico do ensaio e da amostra avaliada à 1 milhão de ciclos, a aplicação da carga se manteve com o comportamento esperado, oscilando de 0,25 a 2,3 KN em um período de 0,66 segundos correspondendo a frequência de 15 Hz.

Fig. 5. Gráfico da relação de deformação à 1 milhão de ciclos na prótese ASTM F75.

A prótese fabricada do material ASTM F136, foi submetido à 10.087.914 de ciclos com uma carga aplica constante de 2,5 KN, a deformação foi constante de 0,3 mm, o comportamento cíclico do ensaio com aplicação da carga se manteve com o comportamento esperado para a frequência de aplicação de 15 Hz, como pode ser visto na Figura 6, com força oscilando de - 0,3 a - 3 KN em um período de 0,66 segundos.

Fig. 6. Gráfico da relação de deformação à 1 milhão de ciclos na prótese ASTM F136.

A Prótese fabricada do material ASTM F138, analisando a Figura 7 é possível verificar a deformação da prótese após amostragem a 1 milhão de ciclos, permaneceu em 0,3 mm de forma constante. A prótese durante o ensaio teve o seu comportamento constante como o esperando oscilando entre 0,25 a 2,3 KN, em um período de 0,66 segundos.

Fig. 7. Gráfico da relação de deformação à 1 milhão de ciclos na prótese ASTM F138

A utilização dos extensômetros calibrados com voltagem e esforços nulos, o dispositivo efetuou 5 aquisições de dados por segundo, de modo que a cada 3 ciclos de carga foi realizado uma leitura, gerando um gradiente de deformação elástica em cada eixo de leitura.

Os gráficos da figura 8 representa os valores das leituras de tensão elétrica proveniente da carga aplicada na prótese fabricada de ASTM F75, submetida ao ensaio de fadiga com extensometria, assim é possível verificar os locais específicos na prótese sofreram maior deformação elástica.

Fig. 8. Gráfico de aquisição de dados de extensometria a) no eixo A da prótese, b) no eixo B da prótese e c) no eixo C da prótese.

Com base na figura 8a estão demonstrados os canais de 1 a 10 desconsiderando a leitura dos canais 1,3 e 10 que sofreram avarias em seus fios no momento do embutimento da prótese no dispositivo de ensaio. Na figura 8b a mesma avaria ocorre no canal 11. A figura 8 demonstra o comportamento da tensão elétrica de todos os extensômetros fixados na prótese, demonstrando a relação da carga aplicada e variação de tensão elétrica sendo possível obter um gradiente de deformação em relação a carga aplicada.

Fig. 9. Detalhe dos níveis mais altos e mais baixos de tensão por canal.

Analisando a figura 9, foi possível verificar e identificar, os pontos onde a prótese sofreu maior deformação, ficando evidente que os pontos dos canais 13 e 16, que estão localizados no eixo B da prótese indicando assim onde a prótese sofreu maior deformação.

IV. CONCLUSÃO

Após os ensaios de fadigas nas próteses de três matérias distintos todas as próteses suportaram os 10.10^6 de ciclos, ambas em compressão, não apresentou evidências de trincas ou fraturas superficiais. O dispositivo de aquisição de sinais de extensometria captou as deformações sofridas pelas próteses, permitindo identificar o gradiente de deformação da região do pescoço da prótese. Analisando os gráficos de tensão x deformação verificou-se que a deformação se manteve constante em 0,3 mm no decorrer de todos os ensaios de fadiga. A análise dos dados de extensometria foi possível observar a variação da tensão de aquisição por canal em relação a carga cíclica aplicada no ensaio de fadiga, assim sendo possível afirmar que cada extensômetro seja em qualquer um dos três eixos (A, B e C) sofreu uma deformação elástica proveniente da carga aplicada de 2,5 KN.

REFERENCIA

- [1] B. E. Makki, "Gait changes in older adults: predictors of falls or indicators of fear?" *J. Am Geriatr Soc.* vol. 45(3), pp. 313-320, 1997.
- [2] F. E. ZAJAC, R. R. Neptune, S. A. Kautz, "Biomechanics and muscle coordination of human walking. Part I: introduction to concepts, power transfer, dynamics and simulations." *Gait Posture.* vol. 16(3), pp. 215-232, 2002.
- [3] J. P. Paul, "Force actions transmitted by joints in the human body." *Proceedings of the Royal Society of London Series B. Biological Sciences.* vol.192, pp.163-172,1976.
- [4] G. A. Ateshian, S. D. Kwak, L. J. Soslowsky, V. C. Mow, "A stereophotogrammetric method for determining in situ contact areas in diarthrodial joints, and a comparison with other methods." *J Biomechanics.* vol.27, pp.111-124,1994.
- [5] W. A. Hodge, R. S. Fijan, K. L. Carlson, R. G. Burgess, W. H. Harris and R. W. Mann, "Contact pressures in the human hip joint measured in vivo." *Proc. Nat. Acad. Sci. USA.* vol.83, pp.2879-2883, 1986.
- [6] M. B. Nassab, M. R. Hassan, "Metalic biomaterials of knee and hip." *Trends Biomaterials Artificial Organs.* vol.24, pp.69-82, 2010.
- [7] G. K. McKee, J. Watson-Farrar, "Reeplacement of arthritic hips by the McKee-Farrar prosthesis." vol.48, pp.245-259,1966.
- [8] M. Niinomi, M. Nakai, J.Hieda, "Development of new metalic alloys for biomedical applications." *Acta Biomater.* vol.8, pp.3888-3903,2012.
- [9] I. Gotman, "Characteristics of metals used in implants." *Journal of Endurology.* vol.11, n.6, pp.383-389, 1997.
- [10] D. O. Liu, "Fabrication of hydroxyapatite ceramic with controlled porosity." *Journal of Materials Science: Material in Medicine.* vol.8, pp.227-232,1997.
- [11] M. Geetha, A. K. Singh, R. Asokamani, A. K. Gogia, "Ti based biomaterials, the ultimate choice for orthopaedic implants." *Prog. Mater. Sci.* vol.54, pp.397-425,2009.
- [12] G. Manivasagam, D. Dhinasekaran, A. Rajamanickam, "Biomedical Implants: Corrosion and its Prevention." *Recent Pat. Corros. Sci.* vol. 2, pp. 40-54, 2010.
- [13] M. A. L. Hernandez-Rodriguez, R. D. Mercado-Solis, G. Presbitero, D. E. Lozano, G. M. Martinez-Cazares and Y. Bedola-Gil, "Influence of Boron Additions and Heat Treatments on the Fatigue Resistance of CoCrMo." *Materials,* vol. 12, pp. 1076, 2019.
- [14] Q. Chen, G. A. Thouas, "Metalic implant biomaterials mater." *Sci.Eng. R Rep,* vol.87, pp. 1-157,2015.
- [15] M. Niinomi, "Fatigue characteristics of metalic biomaterials." *Int. J. Fatigue,* vol.29, pp.992-1000,2007